

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

(на основе творчества поэта XX столетия Алиаги Вахида)

НАЗИЛЯ АБДУЛЛАЗАДЕ

доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет
Баку, Азербайджан

***Аннотация.** Обладая богатым словарным запасом, фонетической системой и грамматическим строем, азербайджанский турецкий язык подвергался языковому давлению со стороны иноземцев, а также был вынужден служить идеологии правящего класса и, будучи удаленным от сферы поэзии, не мог найти себе дорогу во дворцы и как интерпретатор народных чувств и восприятий жил только в фольклоре.*

Поэт XX века Алиага Вахид – один из поэтов, поднявших свой литературный статус среди творческих людей своим с оригинальным стилем. Продолжая путь предшественников, он привнес в поэзию мягкость, гибкость и национальные корни. Вахид сумел изменить окаменевшие и общепризнанные законы литературного языка, подчинившись воле времени и мастерскому остроумию. Ключевыми моментами национальных корней языка, такими как богатый словарный запас, глубокое знание лексики и умение перенести её в классическую поэзию, этничность и самобытная манера, являются неотъемлемыми чертами поэзии Вахида.

***Ключевые слова:** азербайджанский язык, историческое развитие, литературный язык, творчество Вахида, народность, национальный, индивидуальный стиль.*

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE AZERBAIJANI LITERARY LANGUAGE (based on the works of the 20th century poet Aliaga Vahid)

NAZİLE ABDULLAZADE

Azerbaijan State Pedagogical University

***Abstract.** Having rich vocabulary, phonetic system and grammatical structure Azerbaijani Turkish was subjected to linguistic pressure of outlanders, as well as was obliged to serve to the ideology of the ruling class and being moved away from poetry area could not find its way to palaces and as interpreter of people's feeling and perception lived only in folklore.*

In XX century apart from proceeding the way of precursors, Alagha Vahid imparted sweetness, flexibility and national roots. Bahid is one of the poets lift own sign among creative people with his original style. Vahid managed to change tested and recognized laws of the literary language with the will of time and masterful wit. Key points of national roots for the language such as rich vocabulary, deep familiarity with the vocabulary and ability to transfer it into classic poem, ethnicity and original manner are the essential paragons of Vahid's poetry.

***Key words:** Azerbaijani language, historical development, Vahid's creativity, foreign language, literary language, nationality, original style.*

ВВЕДЕНИЕ

Азербайджанский язык, обладающий богатым словарным запасом, фонетической системой и грамматическим строем, в определенные периоды своего исторического развития подвергался иноязычному давлению, был вынужден обслуживать идеологию правящего класса, был отстранен от поэзии и искусства, не мог найти себе пути во дворцы и существовал лишь в устных литературных примерах, являясь выразителем чувств и переживаний народа.

Формирование азербайджанского языка и народа происходило в III-VII веках и завершилось в VII-VIII веках. К этому времени религиозная борьба в Азербайджане уже завершилась.

В XI веке азербайджанский язык уже широко развивался на Кавказе и в соседних странах. Азербайджанский язык, входящий в огузскую группу тюркских языков и являющийся основным языком местного населения, полностью сформировался под сильным влиянием огузских племён. Был создан совершенный памятник, отражающий основные черты устного литературного языка – эпос «Китаби-Деде Коркут». Поэты писали произведения на этом языке наряду с персидским и арабским. Когда Ширваншах Ахситан отправил письмо Низами с приказом написать поэму «Лейли и Меджнун» и указал, что это произведение должно быть написано не на тюркском, а на «высшем языке» для знати «высокого» рода. Это указывает на существование языка, который не мог войти во дворцы – азербайджанского языка. Н.Джафаров в своей работе «История национализации азербайджанского тюркского языка» пишет, что «в величественных тюркских государствах, возникших в Азербайджане, начиная с XI-XII веков, турецкий язык также использовался в качестве официального языка наряду с арабским и персидским» [Джафаров, 1995:181].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В своём почти 800-летнем развитии азербайджанский литературный язык охватывает два основных периода. Первый, называемый старым, охватывает период с XIII по XVIII века, а второй, который можно назвать новым, – с XVIII века по настоящее время. В XIII веке Иззеддин Гасаноглы проложил путь в письменной литературе своей газелью на родном языке «Апарды конлumu бир хош камарюз джанфаза дилбар».

*(Apardı könlümü bir xoş qəməryüz canfəza dilbər,
Nə dilbər? Dilbəri-şahid. Nə şahid? Şahidi-sərvər)
Прекрасная, очаровательная, душа унесла моё сердце,
Какая прелесть? Очаровательная – свидетельница.
Какой свидетель? Свидетель-господин.*

Спустя столетие мастер философской газели Имадеддин Насими «бунтовал» этим языком, заявив: «Я – истина». Насими приложил особые усилия к тому, чтобы включить в литературный язык национальные азербайджанские слова, уделяя в своих произведениях больше места исконным словам и выражениям вместо арабских и персидских, чем у Гасаноглу. «Насими говорит на языке, несколько отличающемся от нашего современного литературного языка, и общается со своими последователями. Это показывает, что Насими, наряду с Гази Бурханадином, Гасаноглу, Хатаи, Физули и Вагифом, является одним из создателей нашего современного литературного языка и что он играл сладкозвучную колыбельную своим «птичьим языком» у истоков этого языка» [Араслы, 2004:9].

*(Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etməgil!
Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil!)
Хочешь спрятать от меня своё лицо?
Не делай этого!
Хочешь, чтобы у меня потекли слёзы?
Не делай этого!*

В XV веке азербайджанский язык уже использовался при дворе, и сфера его влияния постепенно расширялась. В этом веке шах Исмаил Хатаи внёс большой вклад в становление и развитие нашего литературного языка. Сефевидский правитель поднял азербайджанский язык до уровня государственного, и в созданных им уникальных поэтических образцах, как в слоговом, так и в арузовом размере, ему удалось передать гармонию, чистоту, мелодичность и лексико-семантическое богатство родного языка:

*(Qızılgül, bağü-bustanım, nə dersən?
Sənə qurban olsun canım, nə dersən?)
Роза, мой розарий, что ты желаешь?*

*Пусть моя душа будет принесена тебе в жертву,
что ты желаешь?*

В XVI веке азербайджанский литературный язык получил дальнейшее развитие в творчестве Мухаммеда Физули. Как известно, в то время писать произведения на родном языке было не модно (в то время большое значение придавалось арабскому и персидскому языку). Однако Физули, возлюбленный Кербела, первым создал масштабные произведения в различных жанрах на азербайджанском языке, подняв газель на вершину тюркского языка. Он создал на этом языке древнюю легенду о любви «Лейли и Меджнун», известную уже много веков.

В XVIII веке Молла Панах Вагиф открыл новую эпоху в развитии азербайджанского литературного языка. Уже в XVIII веке этот язык подчеркивался и совершенствовался в стихах Вагифа. Вагиф продолжал лингвистические традиции своих предшественников, особенно физиулинское наследие, и опираясь на самобытность языка, боролся с арабскими и персидскими словами в нашем языке, отдавая больше места чисто азербайджанским словам в своих произведениях. Неслучайно язык большинства стихотворений поэта отличается предельной ясностью и простотой. При их чтении особенно ярко ощущаются дух, гармония и красота живого азербайджанского языка:

*(İxtilatın şirin, sözün məzəli,
Şəkər gülüşündən canlar təzəli,
Ellər yaraşığı, ölkə gözəli,
Nə gözəl doğubsan anadan, Pəri!)*

*Слова твои – сладки, смех твой – сладкий,
Души освежаются твоим сладким смехом,
Красавица страны, красавица наций
Какой прекрасной ты родилась, Пери!*

В начале XIX века началась борьба за создание единого литературного языка. М.Ф.Ахундов выдвинул ряд тезисов в пользу создания литературного языка именно на основе национального языка. Комедии драматурга, вошедшие в сокровищницу мировой культуры как ценный дар, «Экинчи», считающийся первым лебедем нашей национальной прессы, и многие художественные произведения были созданы на этом – азербайджанском языке. В XIX веке к скорби Сеида Азима добавилась мудрость с помощью азербайджанского тюркского языка.

В XX веке азербайджанский литературный язык вступил в очень сложный период своего развития. В этот период нападения на язык ещё больше усилились. Буржуазные националисты и пантюркисты развернули невежественные нападки на азербайджанский язык, стремясь оклеветать и уничтожить его любыми средствами. Ведущие деятели той эпохи на каждом шагу защищали родной язык и вели постоянную и серьёзную борьбу с теми, кто препятствовал его развитию. Наряду с такими писателями той эпохи, как А.Хаквердиев, Дж.Мамедкулизаде, О.Ф.Неманзаде, М.А.Сабир, развитию литературного языка, его дальнейшему совершенствованию и упрощению способствовал и журнал «Молла Насреддин».

В советский период азербайджанский литературный язык развивался быстро и всесторонне; словарный состав нашего литературного языка обогатился новыми словами, было создано бесчисленное множество терминов, относящихся ко всем областям науки, и наш литературный язык приблизился к народу. Наряду с устным литературным языком, радикальные изменения проявились и в письменном литературном языке; письмо основывалось на легком и совершенном алфавите, орфография и грамматический строй языка еще больше совершенствовались, наш литературный язык обогатился в плане выразительности, появились различные стили [см.: Демирчизаде]. В различных жанрах художественной литературы Дж.Джаббарлы, А.Шаиг, М.С.Ордубади, С.Вургун, С.Рустам и др. писали произведения чистым, ясным и образным языком, используя все тонкости азербайджанского языка, и выступали против использования заимствований.

Одним из художников, боровшихся за простоту, лаконичность, чистоту и высокую образность в начале XX века и обогативших художественный язык, используя сокровища народного языка, был Алиага Вахид.

Алиага Вахид – известная фигура в азербайджанской литературе XX столетия, известная своим самобытным стилем, простотой и изобретательностью языка. Вахид, «живший и творивший в двух противоположных полюсах эпохи и времени», стал достойным продолжателем школы «муктадир газельхан» и сатиры Сабира, освободив газель от божественной магии средневековья и придав ей новый дух, новое настроение и эмоциональность. Поэт, владеющий словом с большим мастерством, обогатил поэтический язык XX века разговорными выражениями и идиомами.

Одним из главных условий творческого потенциала художественного языка является богатый словарный запас. Прежде всего, художник должен подробно изучить обширный словарный запас народа и глубоко знать его. Так, «истинная красота языка создаётся честностью слов, образующих доски, характеристики и идеи в книгах. Для писателя-художника необходимо подробно ознакомиться с богатейшим словарным запасом нашего языка и уметь выбирать из него самые честные, ясные и сильные слова» [Ахундов, 1985:49]. В этом смысле творчество Алиаги Вахида – это особый путь, отдельная школа в истории развития не только азербайджанской поэзии, но и азербайджанского языка. Вахид писал простым, понятным, запоминающимся стилем выражения, следуя законам классической поэзии:

*Hər kəsin dəhrdə səntək, gözəlim, dilbəri var,
Xoş onun halına, dünyada nə dərdi-səri var!*

*Qorxuram, naz ilə çox baxma, yaman göz çoxdur,
Hər görün söyləyir həsrətlə: - əcəb gözləri var!*

*Düşün öz qədrini, aldatmaya biganə səni,
Əlli yerdən, gözəlim, gözlərinə müştəri var... [Vahid, :]
У каждого на свете есть любимая прелесть, обаяшка,
Пусть она будет счастлива, сколько же бед у неё на свете!
Боюсь много дурных глаз, не смотри слишком нежно,
Каждый, кто увидит, с тоской скажет: –
Какие чудесные глаза!
Цени себя, ты равнодушна к обману,
Из пятидесяти мест, красавица,
найдутся покупатели твоих глаз... [Вахид, 1975:148].*

Азербайджанская поэзия веками пользовалась фольклором, и стремление к использованию народных традиций имело исключительное значение для достижения определённых рамок письменной литературы. Ибо «свобода метра, гармонии, плавности, ритма, заимствованная из народного языка и поэзии, помогает избежать поэтического однообразия, однообразия выражения и стиля в поэзии. Наряду с новыми задачами века в поэзию приходят и новые ритм, скорость, энергия и темп, и возникает необходимость более активно мобилизовать традиции и возможности классической поэзии и национального фольклора ради решения новых художественных задач» [Караев, 1979:49].

Хотя вопрос использования народной литературы в современной поэзии особенно волновал поэтов 30-х и 40-х годов, в поэзии Вахида народный дух и национальный колорит проявляются в каждой строке. Наряду с классической теорией поэзии, национально-литературными источниками, к которым обращался Вахид, были народная литература, её пикантные выражения, фразы, пословицы и поговорки. Использование фольклорного источника родного языка и его богатого словарного запаса в газели, усиление национального колорита и духа газели, привнесение простоты и самобытности в поэтические требования

классической поэзии, музыкальность поэтики – вот главные новаторские качества поэзии Вахида. Вахид, не получивший поэтического образования, отличается ювелирной точностью, а его стихи – словно заучивание языков ещё до того, как чернила впитаются в бумагу:

*(Fikrindəmi bir gün, gözəlim, biz sizə gəldik?
Sizdən qayıdıb, sonra bərabər bizə gəldik.
Güldük və danışdıq gecəni, sübh açılınca,
Bir qönçə gül üstündə sizinlə sözə gəldik.
Kəf çəkdiyimiz xatirələr varmı yadında,
Gülşəndə bir aydın gecədə üz-üzə gəldik?
Biz ki gözəlim, can deyərək, can eşidərdik,
Bəs indi nə oldu bizə, yoxsa gözə gəldik?*

[Vahid, 1982:135]

*Помнишь, однажды, красавица моя, мы пришли к тебе?
Вернувшись от тебя, обратно пришли к нам.
Мы смеялись и разговаривали до рассвета,
И поссорились с тобой из-за бутона розы.
Помнишь воспоминания о наших пртключениях?
Когда мы встретились лицом к лицу в ясную ночь в розарий?
Мы же так любили друг друга?
Но что с нами стало теперь, или нас сглазили?*

[Вахид, 1982:135].

Если простота азербайджанского литературного языка впервые проявилась в стихах Вагифа, то простота газелей ярко проявляется именно в творчестве Вахида. В отличие от некоторых поэтов, Вахид не заимствовал и не использовал устаревшие образы, метафоры и эпитеты из народной и ашугской литературы; он заменял наиболее устоявшиеся классические образцы выражениями, отвечающими духу и вкусу народа, создавая сложность в простоте.

*Qoy mənə kuyində yer bigənə ancaq verməsin,
Can sağ olsun, sevgilim, sən yaxşı ol, sağ verməsin.*

[Vahid, 1989:165].

*Пусть не даст мне противник места рядом с тобой,
Пусть твоя душа будет здорова, любовь моя.*

Преемник Физули, мастер газели Вахид, отошел от господствовавших веками штампов и арабо-персидских метафор и создал уникальные образцы на простом, понятном, музыкальном азербайджанско-турецком языке, придав литературное выражение фразеологизмам, пословицам и идиомам, а также и ругательствам, характерным для народного языка. В этом отчетливо проявляется близость поэтического языка Вахида живому синтаксису разговорного языка народа – лаконичность, сжатость, национальный колорит, народные идиомы. Поэт мастерски воплотил в поэзии жемчужины народного слова – фразы, пословицы и поговорки, фразеологизмы.

Выражения, используемые в его газелях, такие как «Ты стал равнодушен к тем, кто равнодушен к тебе», «Пусть твое сердце упадет, о, око мира, пусть твои глаза вылезут», «Пусть твоя душа будет счастлива, моя возлюбленная, будь здорова, пусть твоя душа не умрет», «Мой дорогой, как я могу не быть таким добрым?», «Да будут благословенны твои глаза, какая ты очаровательная!», «Твои брови, твои глаза, твоя походка, твоя осанка – конец света», «Ты подмигиваешь мне, ты идешь с другой, Не приводи мне этот цвет, я не из тех, кто ест пищу», «Есть место, если ты вернешься сейчас, мое сердце полно золота», «Я увижу тебя хуже, чем его, моя голова снесена», «Я – носитель в мире рынка любви», «Не волнуйся как море, не будь хазри, гилавар» создают интонационную полноту в дополнение к богатству содержания. Динамика художественного образа очевидна во всех компонентах газелей Вахида: в лексике, художественном синтаксисе, порядке слов и фраз, ритме и интонации.

В поэзии Вахида есть такая великая простота, которую трудно выразить и тайна которой едва ли может быть раскрыта, что она не может не поразить. Насколько легко раскрыть и усовершенствовать тайну в сложности, настолько же трудно раскрыть и усовершенствовать тайну в простоте. Поскольку простота проста, на первый взгляд кажется нелепым её объяснение. Однако в этой необъяснимой простоте скрыта такая великая глубина и мудрость, что найти и раскрыть её так же трудно, как и простоту.

*Gözəllər içrə sən, ey mahipərə, bir dənəsən
Gözəllərin gözüsən, zülfü qarə, bir dənəsən.
Gülüzlü nazlı sənəmlər düşər qədəmlərinə
Bu çeşmi-məst ilə qılan işarə, bir dənəsən.
Sən olmasan məni hicran dəmi həlak eylər
Şikəstə könlümə aləmdə çarə bir dənəsən [Vahid, 1989:158].*

*Среди красавиц ты едина, о Мехпара, ты едина.
Ты – глава красавиц, чёрноволосяя, ты едина.
Улыбающиеся, кокетливые статуи падают к твоим ногам,
Этот знак, созданный опьяняющим фонтаном, – ты едина.
Если бы тебя не было, дыхание скорби уничтожило бы меня.
Ты – единственное в мире лекарство
для моего разбитого сердца.*

ВЫВОДЫ

Азербайджанский поэт XX века Алиага Вахид, продолжая путь своих предшественников, привнёс в этот язык сладость, игривость и народность. Богатство словарного запаса, являющееся одним из главных условий народности языка, глубокое знание богатейшего словаря народа и его адаптация к классической поэзии, национализм и самобытный стиль стали главными достоинствами поэзии Вахида. «Если поэт способен почувствовать вибрации и переживания внутреннего мира своего народа и вызвать в памяти хотя бы одну его струну, если он умеет использовать искреннее слово, трогающее сердце и душу, подобное сердцу, в поэтический миг, то он может быть народным художником, талантливым творцом именно в этой мере и измерении» [Современная азербайджанская литература, 2007:220].

Вахид умел изменять вековые, проверенные временем законы литературного языка, руководствуясь суждением времени и пониманием художника. Это явление наблюдалось на протяжении всего исторического развития азербайджанского языка и было обусловлено также натурой самого Вахида, его внутренним миром, простотой внешности, простым, открытым взглядом на жизнь и мир. Творчество Вахида – это особый путь, отдельная школа в истории развития не только азербайджанской поэзии, но и азербайджанского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахундов, А. Эстетика языка. Баку: «Язычы». 1985. 223 с.
2. Араслы Х., Керимли Т. Предисловие. Имадедин Насими. Избранные произведения. В двух томах, том I. Баку: «Издательство Лидер». 2004. 336 с.
3. Ахмедов Б. История азербайджанской литературы XX века. Баку, 436 с.
4. Вахид А. Избранные произведения, I т. Баку: «Азернешр». 1975. 290 с.
5. Вахид А. Избранные произведения. Баку: «Язычы». 1982. 520 с.
6. Вахид А. Газали. Баку: «Азернешр». 1989. 280 с.
7. Вахид А. Избранные произведения. Баку: Издательство «Лидер». 2005. 468 с.
8. Джафаров Н.Г. История национализации азербайджанского тюркского народа. Баку, 1995. 281 с.
9. Демирчизаде, А. Пути развития азербайджанского литературного языка. Баку: Типография «Золотой Восток». 1958. 44 с.
10. История азербайджанского литературного языка (советский период). III т. Баку: «Элм». 1982. 253 с.
11. Караев, Я. Поэзия и проза. Баку: Язычы. 1979. 149 с.
12. Нуруоглу М. Что мы знаем об Алиаге Вахиде. Баку: «Восток-Запад». 1995. 240 с.
13. Современная азербайджанская литература. Том I. Баку: Издательство Бакинского университета. 2007. 504 с.